

пластические материалы. Однако костная ауто- и аллопластика наряду с очевидными преимуществами имеет и ряд серьезных недостатков (дополнительная операция, риск инфекционных осложнений, возрастные ограничения, сложности в заготовке и хранении, транспортировке трансплантатов и др)[1].

Это наводит на мысль, что имплантаты должны быть многофункциональными. Во-первых, они должны обеспечить надежное соединение костных фрагментов, причем надежность этого соединения должна иметь значительный запас прочности и не может быть потеряна со временем. Это требование является главной, так как имплантаты остаются в организме человека до конца жизни[**Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. Во-вторых, необходимо восстановить опороспособность позвоночника как можно скорее после операции. Эти требование также не менее важной, потому что обессилевшим больным после больших травматических операций значительно улучшает качество жизни [1; **Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. Третье требование- материал должен быть биологический совместимым с тканью организма, то есть быть индифферентным – не быть токсичным, не вызывать отрицательных иммунных и других реакций со стороны организма, не отторгаться организмом как инородное тело. При замещении дефектов костей имплантат должен находиться в тканях организма человека длительное время, поэтому вопрос о биологической совместимости и биологической инертности материала, из которого изготовлен имплантат, а также взаимодействия имплантата и биологических тканей очень важны[4; **Ошибка! Источник ссылки не найден.; 13**].

Это обуславливает необходимость поиска и разработки новых пластических материалов. Не остался в стороне от исследователей и углерод. Являясь одним из основных химических элементов, входящих в состав живых тканей, углерод отличается поразительной инертностью, отсутствием токсичности и канцерогенности [**Ошибка! Источник ссылки не найден.; 9; 11**]. Впервые углеродный материал имплантирован в 1968 году под кожу человеку-добровольцу, который носил его в течение 2,5 лет. При гистологическом исследовании видимых изменений со стороны окружающих тканей обнаружено не было [12]. Клиническое применение с 1969 года пироуглерода в искусственных сердечных клапанах и протезах аорты показало, что углеродные материалы могут вступать в длительный контакт с мягкими тканями и кровью без последующих отрицательных явлений [**Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.; 11; 12**].

В опытах на животных установлено, что дисперсные продукты износа углеродных материалов индифферентны в отношении тканевых структур. Наблюдение: в течение 6 месяцев за крысами после имплантации мелких частиц углерода (до 20 мкм) в коленный сустав, периартикулярные ткани, внутрибрюшинно и внутривенно показало, что эти частицы переносятся по кровеносному и лимфатическому руслу к паренхиматозным органам. Частицы углерода, не оказывая отрицательного воздействия, на окружающие ткани, выводятся: лимфатической системой и аккумулируются паренхиматозными органами;[**Ошибка! Источник ссылки не найден.; 3; Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. Гистологическое изучение костной ткани при имплантации в неё углерода показало увеличение количества макрофагов и остеокластов, что - рассматривают как биоопределяющую реакцию на чужеродную ткань. Характерной для этой реакций явилась

клеточная пролиферация по ходу эндоста и периоста: Клетки: хрящевой ткани концентрируются вокруг имплантируемого материала. Через 1,5-2 месяца, все гистологические изменения идентичны интермембранной оссификации, когда среди костных балок вокруг имплантата видны чётко ориентированные остеобласты[2; **Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

С помощью электронной микроскопии было констатировано наличие очень малого расстояния, (1/10 мкм) между имплантируемым углеродом и костью, что; практически не влияло на стабильность системы. Биологическую совместимость углерода объясняют высокой поверхностной энергией и большим электроположительным потенциалом. Эти особенности приводят к образованию на поверхности углерода тончайшего белкового слоя, блокирующего образование, соединительнотканной прослойки [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**; 14]. При погружении; углеродной конструкции с полированной поверхностью в кровь на ней образуется эндотелиоподобный слой. При имплантации в мягкие ткани углерод покрывается соединительнотканной капсулой, а с костной тканью образует прочное прямое соединение[**Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Непостоянство кристаллической структуры углерода предполагает широкий круг физических свойств. Достаточно вспомнить графит, один из самых мягких материалов, и алмаз, прочность и твёрдость которого хорошо известна. Тем не менее, и тот, и другой по химическому составу являются, чистым углеродом. Изотопный пиролитический углерод, получаемый при относительно низких температурах (менее 1550 градусов по Цельсию) путём разложения метана, обладает удивительной прочностью на усталость и износ. При растяжении он поглощает энергии больше, чем керамические материалы. Воздействие окружающей среды не снижает этих качеств [**Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.**; 14]. Модуль упругости пироуглерода низок и находится в диапазоне упругости костной ткани (20-30 ГПа). Это является большим достоинством материала. Деформируясь синхронно с костью, он до минимума снижает образование точек концентрации напряжения [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**; 17]. Особенность пироуглерода – способность переносить циклические нагрузки без потери прочности. Этим он выгодно отличается от других материалов, прочность которых при циклических нагрузках резко снижается и разрушение наступает уже при малых усилиях [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**; 11].

Углеродные волокна, получаемые посредством термической обработки полиакрильных волокон без доступа кислорода, на 99,9% состоят из чистого углерода. Их дальнейшая обработка неожиданно привела к увеличению модуля упругости до 750 ГПа, что составило 75% теоретически возможного предела [**Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. Углеродное волокно, как и сам углерод, является биологически инертным материалом. Это побудило использовать его в качестве искусственных связок и сухожилий [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**; 11; 12]. При замещении дефектов сухожилий было обнаружено, что на поверхности волокон идёт интенсивное образование волокнистой соединительной ткани. Рубец формировался за 2-3 месяца. Фрагменты углеродного волокна выводятся по лимфатическим сосудам и откладываются в лимфатических узлах, что приводит к их небольшому увеличению. Однако углеродные волокна легко разрушаются, при трении на костных выступах. Но это материал, о котором можно говорить, что он

действительно совместим с живыми тканями[**Ошибка! Источник ссылки не найден.**; 13; 15].

В 60-х годах началось использование углеродного волокна в качестве армирующего наполнителя. Армирование пластмасс открыло новый класс материалов – углепластики. Прочность и модуль их упругости пропорционален степени армирования. Поэтому, меняя степень и направление армирования, можно варьировать механические свойства материала. Сочетание биологически инертных пластмасс с углеродным волокном дало для имплантации материалы с большим количеством положительных свойств[3; **Ошибка! Источник ссылки не найден.**; **Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

В числе положительных свойств углепластиков – высокая устойчивость к циклическим нагрузкам. У пластин для костного остеосинтеза из углепластика показатели сопротивления усталостным нагрузкам в 2 раза выше, чем у металлических. Сравнение углеродных пластин и металлических при лечении переломов большеберцовой кости у собак показало, что в случае использования углепластика сращение было прочнее. Авторы объясняют это упруго-деформационными свойствами материала[2; **Ошибка! Источник ссылки не найден.**; **Ошибка! Источник ссылки не найден.**; **Ошибка! Источник ссылки не найден.**; 11].

Положительные свойства углепластиков были использованы в реконструктивной хирургии опорно-двигательной системы. Юмашевым Г.С. с соавт. [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**] предложены на основе углерода имплантаты - углепластики ОСТЕК и ОСТОН. а также чисто углеродный материал УСП, состоящий; из сообщающихся между собой полых сфер. Авторы сообщают о 16 наблюдениях замещения, мышечков большеберцовой кости комбинированным углеродным материалом, где суставная часть изготовлена из плотного углепластика а контакт с костной: тканью осуществляется посредством пористого: материала углеродной синтактической пены (УСП). Результат, прослеженный в сроки от 5 месяцев до 5 лет, у 9 пациентов – хороший, у. 2 – удовлетворительный. При контакте углепластика с костной тканью происходит незначительная реакция в виде слабой макрофагальной, пролиферации. Никаких воспалительных, остеолитических, процессов в сроки до 1 года отмечено не было. Показатели: прочности через 16 месяцев были прежними. Положительные результаты эндопротезирования углеродными имплантатами приводят и другие авторы[**Ошибка! Источник ссылки не найден.**; 3; **Ошибка! Источник ссылки не найден.**; **Ошибка! Источник ссылки не найден.**; 8; 15].

Остек, материал с матрицей из полиамида-12, использовали в качестве ножки протеза головки первой плюсневой кости; Из 27 наблюдений со сроком до 5 лет, неудовлетворительных исход был только в, одном; случае. При; гистологическом исследовании костной ткани, находящейся в контакте с материалом Остек, была обнаружена пролиферация соединительнотканых элементов; с образованием плотной фиброзной ткани, фиксирующей углеродный материал.[1; **Ошибка! Источник ссылки не найден.**; **Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

В процессе накопления экспериментального и клинического опыта по использованию углепластиков в качестве имплантатов обнаружили и негативные стороны. Оказалось, что практически все углепластики в той или иной степени вызывают

неблагоприятные реакции со стороны мягких тканей и внутренних органов. Продукты износа наиболее распространённого углепластика Остек в местах накопления (суставы, лимфоузлы) провоцировали гиперплазиогенную реакцию тканей. Эндопротезы из углепластика не получили распространения из-за большого процента неудовлетворительных результатов[**Ошибка! Источник ссылки не найден.**; 14].

Если пористые углепластики находятся в непосредственном контакте с костью, то между гладкой поверхностью имплантата и его костным ложем образуется фиброзная ткань[**Ошибка! Источник ссылки не найден.**; **Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. Вероятно, причина недостатков углепластиков кроется в том, что пластмассы, являющиеся для них наполнителем, термически нестабильны, и длительность их существования определяется кинетикой деструкции полимера. В окружении живой ткани процесс деструкции, полимера ускоряется, поэтому материалы, в которых полимер заменён углеродом (углерод-углеродный композит), вызывают больший интерес[**Ошибка! Источник ссылки не найден.**; **Ошибка! Источник ссылки не найден.**; **Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

В последние годы вновь появился интерес к углепластиковым материалам. Baker D. [10] сообщает о хороших результатах использования пластин с углеродным волокном для фиксации перипротезных переломов бедра у людей в старческом возрасте. Wieling R. [19] сравнивал результаты фиксации большеберцовой кости у овец: в одной группе использовали пластины из углеродного волокна с РЕЕК (CFP), в другой - титановые пластины (LCP). Во всех группах получили сравнимые результаты - углеродные пластины могут быть альтернативой металлическим.

Углерод-углеродный композиционный материал по химическому составу представляет собой чистый углерод и обладает всеми его биологическими свойствами. Наполняющие его углеродные волокна позволяют варьировать механические характеристики. Материал обладает не только высокой прочностью, но и другими положительными качествами: отсутствием токсичности, канцерогенности, различной степенью пористости в зависимости от толщины углеродного волокна. Его электропроводность схожа с нативной костью, отсутствует такое явление как усталость материала[**Ошибка! Источник ссылки не найден.**; **Ошибка! Источник ссылки не найден.**; **Ошибка! Источник ссылки не найден.**; **Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Биосовместимость углерод-углеродного материала установлена путём введения его частиц в костно-мозговой канал кролика. Было обнаружено значительное перемещение его частиц, но их отторжения не происходило. Деструкция костной ткани, интоксикация или воспалительные явления не наблюдались. Экспериментальные работы доказывают возможность применения углерод-углеродного композиционного материала в качестве имплантируемых конструкций. Были получены хорошие результаты при замещении небольших костных дефектов. В этом случае реакция костной ткани на материал выражалась в клеточной пролиферации с образованием новой костной ткани. Благодаря этим качествам углерод-углеродные композиционные материалы нашли своё применение не только в ортопедии и травматологии, но и в стоматологии, офтальмохирургии, ринологии[**Ошибка! Источник ссылки не найден.**; **Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Применение углерод-углеродного композиционного материала (УУКМ) в хирургии позвоночника показало, что УУКМ даёт более чем в 1,8 раза лучшие результаты, чем костные трансплантаты. Помимо высокой прочности на изгиб и сжатие, углеродные имплантаты не оказывали раздражающего действия на окружающие ткани. Не было и цитотоксического, сенсibiliзирующего и пирогенного эффектов, несмотря на длительные сроки наблюдения. Авторы получили первичное костное сращение имплантата с костным-ложем после операции у 70,6% больных, тогда как при традиционной костной пластике сращение наступало в 47,5% случаев. При переднем спондилодезе в отдаленном периоде УУКМ позволил сохранить достигнутую интраоперационную коррекцию деформации позвоночника чаще, чем при использовании костных трансплантатов (94,1% против 88,5% при костной аутопластике) [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Экспериментальные исследования, проведенные на кроликах с применением углерод-углеродного композиционного материала марки УУКМ-4с1 показали, что к исходу второй недели намечается процесс костеобразования, исходящий из костного ложа, к 2-м месяцам костные балки вплотную наслаиваются на имплантат. При микроскопии в отраженном свете распилов препаратов видны участки врастания костной ткани не только в краевые отделы имплантата, но и в более глубокие его ячейки. Через 3 месяца углеродный имплантат плотно фиксирован в кости. Его поры заполнены костной и, частично, волокнистой тканями. При люминесцентной микроскопии выявлялось яркое свечение новообразованной кости как на границе кость-имплантат, так и внутри имплантата, что свидетельствовало о прорастании костной ткани не только в краевые поры углерод-углеродного имплантата, но и в глубоко расположенные. Авторами установлена инертность материала, прорастание к концу первого года после операции новообразованной кости в поры имплантата по всей его поверхности. На микрорентгенограммах шлифов кости выявлялось сохранение в костной ткани естественной ориентации и плавного перехода костных балок из ложа в имплантат без линии разрыва или перелома структура окружающего костного ложа; была неравномерной, что обусловлено врастанием костных балок в микропоры имплантата на разную глубину. Микрорентгенографическое исследование, проведенное в сроки до 3 лет, выявило прорастание костной ткани в поры имплантата во всех исследуемых случаях. Это явление было тем интенсивнее, чем больше срок, прошедший после операции. Углеродные имплантаты были прочно фиксированы в костном ложе. Жёсткость фиксации; полностью сохранялась в течение всего периода наблюдения. Прочность самого имплантата не уменьшалась, причем, в его структуре определялись участки оссификации без каких либо признаков; резорбции материала; воспалительные явления: вокруг имплантата не обнаружены ни в одном случае. Учитывая возможность появления энхондрального костеобразования на поверхности углеродных имплантатов, авторы полагали, что это позволило получить соединение "кость-имплантат", способное функционировать условиях больших нагрузок [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**; 13].

Гарбуз А.Е. и соавт. [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**] опубликовали данные, касающиеся хирургического лечения 34 больных различными заболеваниями позвоночника, которым для переднего спондилодеза использованы композиционные углеродные имплантаты, разработанные в Центральном; НИИ материалов. Имплантаты ассимилировались: с остатками тел резецированных позвонков, образуя костно-углеродный блок. Это позволило, в 70% случаев сохранить достигнутую

интраоперационную коррекцию деформации позвоночника. При спондилодезе свободными костными трансплантатами интраоперационная коррекция сохранялась лишь в 21% случаев. Kim K.S. et al. [16] использовали углеродные кейджи, заполненные костной стружкой, для создания спондилодеза. Благоприятные результаты были отмечены при сроке наблюдения до 4 лет.

Механические характеристики имплантатов из углеродного композитного материала значительно меньше отличаются от аналогичных показателей компактной кости, чем характеристики металлических или полимерных имплантатов. Углеродный композитный материал с перекрещенными расположением армирующих волокон демонстрирует повышенный, по сравнению с металлом и стеклопластиком, сопротивление разрушению от усталости. Упругость материала, близкой к естественной упругости живой кости, позволяет оптимизировать нагрузку соединенных костных отломков без возникновения в кости зон критического напряжения, а прочность на разрыв соединения УУКМ с костью выше, чем у титана. Число Пуассона и модуль сдвига углеродного композитного материала близки к таковым для компактной кости [Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.].

Исследований по экспериментальному изучению различных видов углеродных материалов и их влияния на культуру тканей за последние годы выполнено очень много. Такие опыты проводили на культуре остеобластов, а также в эксперименте на животных. Эти и многие другие исследования доказали, что композитные материалы на основе углерода являются материалами биологически инертными, не провоцируют воспалительную реакцию в близлежащих тканях, не препятствуют репаративного остеогенеза, не являются токсичными и могут быть использованы в качестве погружных имплантатов с длительным сроком действия [1; 8; Ошибка! Источник ссылки не найден.].

В практике ортопедии виды углеродных композитов используют в течение 20 лет. Показано успешное использование углеродного имплантата в сочетании с костным цементом и ГАП-вместительным материалом «КоллапАн» при замещении дефектов после удаления первичных и метастатических опухолей тела позвонка в шейном отделе позвоночника - через три года после операции наблюдался крепкий костно-углеродный блок [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Использование клина из углерода для поясничного спондилодеза позволило получить у 88,2% случаев положительные результаты. Длительные наблюдения (в течение 2,5 года) последствий оперативных вмешательств на позвоночнике с использованием штифтов из углерода не обнаружили осложнений и ухудшения механических свойств образованного костно-углеродного соединения [3].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ данных литературы свидетельствует о том, что использование углерод-углеродных имплантатов является одним из перспективных направлений решения проблемы замещения дефектов костей. Углерод-углеродные композиты соответствуют основным требованиям к имплантационным материалам и обеспечивают многофункциональность изготовленных на его основе имплантатов. Такие имплантаты благодаря своей биологической совместимости в сочетании с исключительными биомеханическими свойствами, а также высокой клинической эффективности, являются

весьма привлекательными с точки зрения их применения в области ортопедической хирургии и дальнейшего совершенствования.

Использованная литература:

1. Барыш А.Е., Бузницкий Р.И. Ошибки и осложнения при использовании заполненных аутокостью цилиндрических имплантатов в хирургии шейного отдела позвоночника // Ортопедия, травматология и протезирование 2011 №4 29-33.
2. Гребенюк Ю.А. Возможности использования углеродных имплантатов в лечении опухолей длинных костей. //Ортопедия, травматология и протезирование 2008 №3 16-18.
3. Гурин В.А., Гурин И.В. Углерод-углеродные материалы фрикционного назначения // Журнал «Порошковая металлургия». – Киев.– 2001.– №3/4. –С.1-7.
4. Колбовский Д.А., Колесов С.В., Швец В.В., Рерих В.В., Вишневский А.А., Скорина И.В., Казьмин А.И., Морозова Н.С., Переверзев В.С., Хить М.А. Остеокондуктивные свойства углеродных имплантов, применяемых в хирургии повреждений и заболеваний позвоночника (случай из практики) // Гений ортопедии. 2018. Т. 24. № 2. С. 229-233. DOI 10.18019/1028-4427-2018-24-2-229-233.
5. Колесов С.В., Колбовский Д.А. Швец В.В., Рерих В.В., Вишневский А.В., Морозова Н.С., Скорина И.В., Горбатюк Д.С. Двухлетние результаты хирургического лечения переломов позвоночника с применением углеродных имплантатов (мультицентровое исследование) // Гений ортопедии. 2019. Т. 25, №3. с.360-367. DOI 10.18019/1028-4427-2019-25-3-360-367.
6. Колесов С.В., Казьмин А.И., Скорина И.В., Швец В.В., Сажнев М.Л., Пантелеев А.А., Переверзев В.С., Колбовский Д.А. Проседание кейджа после операций на переднем отделе субаксиальной части шейного отдела позвоночника: моноцентровое проспективное клиническое исследование с 3-летним сроком наблюдения. Травматология и ортопедия России. 2020;26(2):139-147. doi: 10.21823/2311-2905-2020-26-2-139-147.
7. Рерих В.В., Аветисян А.Р., Зайдман А.М., Ластевский А.Д., Батаев В.А., Никулина А.А. Остеоинтеграция гидроксиапатитовых гранул в телах поясничных позвонков в эксперименте // Хирургия позвоночника. 2013. № 4. С. 43–51.
8. Худайбердиев К.Т. Стеноз шейного отдела позвоночного канала. // Дисс. докт. мед. наук. – Ташкент 1999
9. Якименко Д.В., Гарбуз А.Е., Беллендир Э.Н. Передний спондилодез углерод-углеродными имплантатами при заболеваниях позвоночника // «Человек и его здоровье»: Материалы конгресса.–СПб., 2000. стр. 129-130
10. Baker D., Kadambande S., Alderman P.M. Carbon fibre plates in the treatment of femoral periprosthetic fractures // European Trauma Congress.–Prague 2004.–P .14.
11. Benson J. Elemental carbon as a biomaterial // J.Biomed. Material Res.-1971.-Vol.5, №44.– P.44-46.
12. Bokros D.S. Carbon in Medical Devices // Ceramics international. –1983.– Vol.9, №1.–P.3-7.
13. Boriani S. The use of the carbon-fiber reinforced modular implant for the reconstruction of the anterior column of the spine. A clinical and experimental study conducted on 42 cases // Chir. Organi Mov. – 2000. – Vol. 85, №4. – P.309–335.
14. Bruckmann H., Hutterer K.J. Carbon as a promising material in . endoprosthetics // Biomaterials. 1980.–Vol.1.– P.67-72.

15. Elias K.L. Enhanced functions of osteoblasts on nanometer diameter carbon fibers // *Biomaterials*. – 2002. – Vol. 23, №15. – P.79–87.
16. Kim K.S., Yang T.K., Lee J.C. Radiological changes in the bone fusion site after posterior lumbar interbody fusion using carbon cages impacted with laminar bonechips: Follow-up study over more than 4 years // *Spine*. 2005.–Vol.30; №6.–P 655-660;
17. Khudayberdiyev T. Kobiljon, Kadirov A. Azizbek, Tursunov K. Madaminjon, Ahmedov K. Gayrat. The role of carbon implants in solving problems of defect of bones vertebrology. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2023, vol. 8, issue 2, pp.340-348.
18. Moyon O., Cheleux N., Jeanson Y. Tenous en composite a base de fibres Interet biomecanique et propraetes adhesives // *Cah.Proth.*–2001. №116.–P. 43-50.
19. Wieling R., Gerlach U., Magerl F. Comparison of a novel carbon fibre/PEEK internal fixator with the locking compression plate (LCP). An in vivo sheep study // *European Trauma Congress: abstr.*–Prague.–2004.